

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОИ

ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Farruh EGAMBERDIYEV

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti dotsenti

ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629309>

ANNOTASIYA

Istalgan san’at asariga uni idrok etadigan, undan estetik zavq oladigan va uni baholaydigan tomoshabin, tinglovchi va kitobxon zarur. Ularsiz har qanday san’at asari “o‘lik kapital”ga aylanadi. Ayniqsa teatr spektakli va konsert dasturi tomoshabinlarsiz mavjud bo‘la olmaydi. Chunki ularning be’vosita ta’siri oqibatida tomoshabin va ijrochi o‘rtasida ko‘zga ko‘rinmas aloqa hosil bo‘ladi. Bunday o‘ziga xos muloqotdan ijrochi ham tomoshabin ham birday estetik zavq va ma’naviy ozuqa oladi.

Kalit so‘zlar: san’at, estrada, estrada teatri, estrada aktyori, estrada janri, pantomima, myuzik xoll, varyete, burlesk, kabare, kafe-teatr.

Фаррух ЭГАМБЕРДИЕВ

доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА НА ЭСТРАДЕ

АННОТАЦИЯ

Любому произведению искусства нужен зритель, слушатель и читатель, который его понимает, эстетически наслаждается и ценит. Без них любое произведение искусства становится «мертвым капиталом». В частности, театральные постановки и концерты не могут существовать без зрителей. Потому что их опосредованное воздействие создает невидимую связь между зрителем и исполнителем.

Ключевые слова: искусство, эстрада, эстрадный театр, актёр эстрады, эстрадный жанр, пантомима, мюзик-холл, варьете, бурлеск, кабаре, кафе-театр.

Farruh EGAMBERDIYEV

Associate Professor of State Institute
Arts and Culture of Uzbekistan

CONCEPTUAL SOLUTIONS FOR CREATING AN IMAGE ON THE STAGE

Annotation: Any work of art needs a viewer, listener and reader who understands it, aesthetically enjoys and appreciates it. Without them, any work of art becomes "dead capital". In

particular, theatrical performances and concerts cannot exist without spectators. Because their indirect impact creates an invisible connection between the viewer and the performer.

Key words: art, stage, variety theater, variety actor, variety genre, pantomime, music hall, variety show, burlesque, cabaret, cafe-theatre.

“Teatr san’ati sahnada iste’dod bilan ishlaydiganlar uchungina barpo bo‘lmaydi, balki tomoshabinlarning yuksak irodasi bilan ham vujudga keladi”, deydi V.E.Meyerxold [3, 66]. Shunday ekan, konsert dasturi teatr singari hayotni badiiy aks ettirish vositasi bo‘lib, aktyor sahnada tomoshabinlar ko‘z o‘ngida o‘z ijrosi bilan ma’lum bir voqeylikni namoyish etadi.

Konsert dasturida ijrochisi (aktyor) o‘zi ijro etayotgan muallif asari va tomoshabin o‘rtasida vositachidir, zero tomoshabin har qanday tomoshaning ijodiy qatnashchisi hisoblanadi. Tomoshabin – bu tushuncha shu qadar murakkab va beqarorki, vaqt sayin tomoshadan – tomoshaga u bir xilda bo‘lmaydi.

Tomoshabin bilan olib borilgan bunday mulqot evaziga ijrochi tomoshabinning xohish-istagini tushunib boradi va uning hissiyotlarini boshqarish hamda kerakli oqimga yo‘naltira olish imkoniyatini qo‘lga kiritadi. Shundan so‘ngina ko‘chadan kelgan tomoshabin o‘z muammolarini yoddan chiqaradi, asar qahramoniga hamdard bo‘la boshlaydi, shu qisqa muddat ichida o‘z dunyosini uning dunyosiga almashtiradi, ya’ni psixologiya fani tilida tushuntirganda, tomoshabinda indentifikasiya jarayoni yuz beradi.

Identifikasiya jarayonida inson o‘zini sahnada ko‘rib turgan personaj bilan qiyoslashga kirishadi, uning dardlarini o‘ziniki qiladi, uning do‘stiga, eng yaqin kishisiga, kerak bo‘lsa o‘ziga aylanadi. Shundagina aktyorning qahramon tilidan sahnadan aytgan har bir so‘zi, pand-nasihati va o‘g‘itlari nishonga tegadi, tomoshabin unga so‘zsiz itoat etadi, uni takrorlaydi, ortidan yuradi. Mazkur mavzu yuzasidan nemis olimi Karl Yung tomonidan ajoyib ilmiy mulohazalar keltirilgan.

Binobarin, aktyor yaratayotgan personaj tomoshabinga qanchalar yaqin bo‘lsa, uning tashvish-istiroblari ham shu qadar tushunarli bo‘ladi. Shunday ekan indentifikasiya har qanday tomoshaning asosiy kaliti hisoblanadi, chunki aynan u tomoshabin spektakldan bahra olayapdimi, zavqlanayapdimi, yoki uni oddiy qabul qilmoqdami, mana shu barcha savollarga javob bo‘ladi.

Mazkur mavzu yuzasidan fikrimizni davom ettiradigan bo‘lsak, ingliz tilidagi yana bir tushuncha, “saspens” atamasiga to‘htalishga to‘g‘ri keladi. Saspens – bu tomoshabinning mana shu daqiqada sahnada kechayotgan voqeaga nisbatan sodir bo‘lgan ruhiy kechinmasi. Agarda tomoshabin va asar qahramoni o‘rtasida mushtarak tuyg‘ular paydo bo‘lgandagina, saspens vujudga keladi. Bunda tomoshabin qahramonga g‘amho‘rlik qila boshlaydi, uning mag‘lubiyatlaridan tashvishga tushadi. Saspens tomoshabin hissiyotlarini jumbushga keltiruvchi generator hisoblanadi.

Estrada aktyori ijodining o‘ziga xosligi haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalambor uni estradaga yaqin bo‘lgan sahna san’ati turi bo‘lmish teatrdan farqli qirralarini izohlash o‘rinli bo‘ladi. Estradaning asosini nomer tashkil qilishi va shu xususiyati bilan u teatrdan farqlanishi haqida yuqorida ta’kidlagan edik. Fikrimizning davomini quyida keltirishni lozim topdik, chunki estrada aktyorining o‘ziga xosligini estradaning aynan ushbu qirrasini bilan bog‘lash mumkin.

Konsert bir qancha nomerlarda tashkil topadi va har qaysi nomer alohida-alohida badiiy qiymatga egadir. Teatrda spektakl ham kichik-kichik parchalardan iborat, ammo har bir parcha o‘zaro uzviy bog‘langan bo‘ladi va ular alohida badiiy qiymatga ega emaslar. Ya’ni spektaklning bir parchasini unga mantiqiy ulangan keyingi parchasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ularning bir butunligi oqibatida voqealar tiniq, ravon ko‘z oldimizda gavdalanadi va shu bilan mukammal spektakl vujudga keladi. Konsertni esa bir butun holda ham yoki uni tashkil qilgan nomerlarning alohida o‘zini ham be‘malol tomosha qilib tushunish mumkin. Shuning uchun ham estradani “kichik shakl san’ati”, deb atashlari be’jizga emas.

Teatrning asosiy ifoda vositalari: dekorasiya, kostyumlar, musiqa va shovqinlar, yorug‘lik moslamalari, sahna effektlari, grim va boshqalardir. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, tomosha san’atida dekorasiya, kostyum, grim va maska singari elementlarni

eramizdan avvalgi V-asrda ham mavjud bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qadimgi Yunonistonda dekorasiya vazifasini hashamatli binolar bajargan bo'lsa, keyinchalik pardalar va orqa pardalar ishlatila boshlanganligini, ort pardalarga manzalar tushirilganligiga guvoh bo'lamiz.

Aslini olganda teatrda ifoda vositalarining o'rinli ishlatilishi natijasida tomoshabin ko'z o'ngida spektaklning badiiy obrazi yaratiladi.

Dekorasiya yordamida tomoshabinga bir vaqtning o'zida davr, joy va muhit to'g'risida ma'lumot berish mumkin. Dekorasiya aktyorlar uchun xatti-harakat maydoni hisoblanadi va shu bilan bir qatorda u spektaklning badiiy obrazini yaratishda asosiy vosita hisoblanadi.

Har qaysi turdagi dekorasiyaning vujudga kelishi teatr rivojining muayan bir davriga va dramaturgiya talablari o'zgarishi bilan bog'liqdir. Shunday ekan, spektakl uchun dekorasiyaning tanlanishi dramaturgik asosni talab etadi. Pesaning xususiyatlaridan va muallif remarkalaridan ilk dekorasiya chizgilari paydo bo'ladi.

Estradada ko'p hollarda dramaturgiya mavjud bo'lmasligi xususida gapirgan edik. Bundan kelib chiqadiki, estradada teatrda bo'lgani kabi dekorasiya asosiy o'rinni egallamaydi, ya'ni muhit yaratish vazifasini bajarmaydi. Chunki aktyor o'z nomerida dekorasiyadan foydalanmasligi ham mumkin.

Albatta kostyumlarga qo'shimcha ravishda grim va soch turmaklarini kiritish ham zarur. Kostyum teatr aktyori yaratayotgan personajning tashqi qiyofasini ifoda etishda ko'mak beruvchi vosita hisoblanadi. Kostyum o'zida qahramon yashagan davrni, millatini, jinsini, yoshini, ijtimoiy ahvolini, qiziqishlarini va xarakterini mujassam etadi. Kostyumning tashqi qiyofasi spektaklning muhiti bilan hamohang bo'lishi talab etiladi. Biz gohida kostyumlar orqali spektaklning janrini, badiiy xususiyatini va kerak bo'lsa rejissor fikrlarini uqib olishimiz mumkin.

Estradaning ayrim, ya'ni intermediya, miniatyura, sketch singari janrlarida aktyorlar sahnada teatr qonunlari asosida xatti-harakat qiladilar. Aynan ushbu janrlar teatrdagi singari obrazni yaqqol namoyon etishda aktyorlardan kostyumlarni talab etadi. Estradaning shunday yo'nalishlari mavjudki, ularda kostyumlar orqali davrni, yoshni, millatini va hokazo qirralarini tomoshabiga bildirish muhim emas. Aksincha, ijrochi tomonidan yaratilayotgan obrazning mavhumligi bu nomerlarning tomoshaviyligini oshiradi. Misol uchun, so'zlashuv janri bo'lmish estrada monologi ijrochisi qandaydir obrazni o'z sahna kostyumi frakda ijro etishi ham mumkin. Qiziqchi-1989 tanlovida Mirzabek Holmedov "maymun" monologini biz ta'rif bergandek ijro etadi va bu bilan ijro mohiyati o'zgarib qolmaydi. Yoki marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyev tomonidan ijro etilgan "kofe" monologini yodda tutaylik. Artist o'quvsiz shahar ko'rmagan yigit obrazini hech qanday sahna kostyumlarisiz qoyilmaqom tarzda ifodalay olgan. Milliy estradamizda bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Musiq va shovqinlar-aktyorlarga badiiy obrazni ifoda etishda yordamchi kuch bo'lib hizmat qiladi. Musiqaning yana bir vazifasi shundaki, u spektaklning tempo-ritmiga bevosita ta'sir etib turadi. Ayniqsa tarixiy-urush sahnalari paytida shovqinning o'rni yaqqol namoyon bo'ladi. Miltiq ovozlari, to'plarning otilishi, qurol yaroqlarning jarangi sahna ortidan berilganda, tomoshabin o'zini o'sha davrga tushib qolganday his etadi. Tabiat hodisalari (yomg'ir, momaqaldiroq, shamol va boshqalar), ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan ovozlari (zavod, fabrika, qurilish), transport ovozlari (ot-arava, avtomobil, poyezd, samolyot), maishiy ovozlari (soat, idish-tovoqlar, eshiklarning ochib-yopilishi) hamma-hammasi shovqinlar yordamida beriladi.

Musiq va shovqin teatrd qanday vazifalarni bajarsa, uning xususiyati estrada san'atida hamo'zgaraydi. Asosan musiq estrada alohida o'rin tutadi. Estrada tomoshabob va ko'ngil ochar san'at turi bo'lganligi bois, tomoshabinni zeriktirmaslik asosiy talab hisoblanadi. Aynan ana shu payta musiq yordamga keladi, nomerining tempo-ritmini

oshirish va tomoshaviyligini kuchaytirish uchun sho‘x va quvnoq fondan foydalanish estrada artisti uchun muhim hisoblanadi.

Sahna yorug‘ligi – teatrning asosiy badiiy sahnalashtirish vostilaridan biri hisoblanadi. Yorug‘lik sahna sathida kechayotgan voqeaning asosiy holatini va joyini ko‘rishimizga ko‘mak beruvchi muhim vositadir. U sahnada kerakli muhit berishga, sahnada kechayotgan jarayonning xarakterini tushunishga, xatti-harakat ruhiyatini aniqlashga imkon beradi. So‘ngi davrda zamonaviy teatrdan og‘ir va murakkab dekorasiyalar chiqib ketishi oqibatida, yorug‘lik muhit hosil qiluvchi yagona vosita sifatida o‘rin egallayapti.

Estradada ham yorug‘likning o‘rni muhimdir. Yorug‘likning bu yerdagi vazifasi yo‘qolmaydi, balki ko‘p hissa ortadi ham. Estradada shunday nomerlar mavjudki, ularda nur birlamchi o‘rinni egallaydi. Birgina Oleg Popovning “Shu’la” (“Luchik”) nomli sirk nomerini yodga solamiz va mazkur nomerda nurning ahamiyati qay darajada ekanligi haqida fikr yuritamiz. Nomer aynan yorug‘lik bilan uzviy bog‘langan edi.

Estrada nafaqat yorug‘lik balki soyalar yordamida ishlangan nomerlarni ham uchratish mumkin. Shadow pantomime nomli soya teatri postanovkalari aynan yorug‘lik va soya illyuziyasi yordamida vujudga keladi. Sahna effektlari – (lotin tilidan effectus – bajarmoq, ijro etmoq) maxsus qurilma va mexanizmlar yordamida yong‘in, suv toshishi, har-xil tabiiy va texnik ofatlarni illyuzion uslubda namoyish etish. Nazarimizda, teatrning bu ifoda vositasining vujudga kelganiga u qadar ko‘p vaqt bo‘lmagandek tuyulsada, aslini olganda antik davr teatridayoq bunday uslublar qo‘llanila boshlangan. Zamonaviy teatrlarda sahna effektlari bir qancha turlarga bo‘linadi ovoz, yorug‘lik(yoki yorug‘lik va kinoproyeksion) va mexanik. Ular yordamida sahnada har-xil ovozlari va tasvirlar berish mumkin. Misol uchun oy, quyosh va yulduzlarning chiqishi, tuman tushishi, shamolning boshlanishi, yomg‘ir yoki qor yog‘ishi va hokazolar.

Estradada sahna effektlari yordamida ma‘lum bir nomer shakllanishi mumkin. Bu nomer yaratayotgan artistning tasavvuriga va ijro mahoratiga bog‘liq. Grim (fransuz tilidan olingan grime – ajin bosgan) – aktyorning tashqi qiyofasini o‘zgartirish san‘ati bo‘lib, unda maxsus grim bo‘yoqlari, plastik va tabiiy ravishda sochlar, soql-mo‘ylov. Pariklar, soch turmaklari va boshqalardan foydalaniladi. Aktyorning grimdan foydalanishi u yaratayotgan obraz bilan uzviy bog‘liqdir. Grim san‘ati ham dramaturgiyaning rivojlanishi barobarida o‘zgarib bordi. Grimning xakteri tanlangan asar janri va badiiy xususiyati, aktyor g‘oyasi, rejissorning konsepsiyasi va spektaklning badiiy bezagi bilan bog‘liqdir. Grimlash jarayonida aktyorning kostyumlariga, uning ranglari ahamiyat berish o‘rinli bo‘ladi. Grim ifodasi ko‘p hollarda sahna yorug‘ligiga bog‘liqdir, sahna qay darajada yorug‘ bo‘lsa, grim shu darajada yupqa va nafis ravishda qilinishi zarur yoki aksincha sahna qorong‘ulashgani sari grim dag‘alroq suriladi.

Estrada san‘atida ham grimning vazifasi teatrnika qolishmaydi. Estradaning shunday janrlari borki, ular grimsiz mavjud bo‘la olmaydi. Pantomima, klounada, miniatyura singari yo‘nalishlarda grim yordamida aktyorning tashqi qiyofasini butunlay o‘zgartirish talab etiladi.

Arkadiy Raykin ijodiga ahamiyat bersak, u o‘z chiqishlarida ko‘chma pariklar, soqol-mo‘ylov va shu singari elementlardan faol ravishda foydalanganligini ko‘ramiz. Raykin estrada nomerini bir necha marotaba parik va mo‘ylov va boshqa anjomlarni almashtirib, tashqi ko‘rinishini butunlay o‘zgartiradi va bir vaqtning ichida bir nechta obrazda, har-xil xarakterda gavdalanadi.

Bunday uslubni Ergash Karimov ijodida ham ko‘rishimiz mumkin. E.Karimov o‘sha paytdagi yosh iqtidorli aktyor Sherali Hojiyev tandemida Anvar Obidjon qalamiga mansub Sotti va Mo‘tti hajviy shoirlar obrazida gavdalanadilar. Bu qahramonlarning grimlariga e‘tibor qaratsak, ularning bo‘rtirilganlini, o‘ta qalin qoshlar, kal boshli pariklar grotesk uslubida yaratilganligini ko‘ramiz. Estrada grimlarida grotesk va buffonada uslubiyatini tez-tez uchratish mumkin. Bugungi kunda Rossiya estradasida Yuriy Galsev va Gennadiy Vetrov o‘z chiqishlarida mazkur usullardan doimiy ravishda foydalanishadi.

Har bir estrada nomerida badiiy obraz mujassam bo‘ladi. Chunki aynan ana shu holatda nomer har qanday qat‘iy estetik o‘lchovlarga javob bera oladi. Misol uchun, sirk nomeridan ko‘chgan jonglyorlik estrada talablariga javob berishi uchun ko‘pgina bosqichlardan o‘tishi zarur. Sirk nomerida tryukning mukammaligi, inson imkoniyatlarining chegara bilmasligi asosiy o‘rinda tursa,

estrada sahnasida nomerda badiiy obrazlar yechimini ko‘rishimiz zarur bo‘ladi. Nomerda mavzu, g‘oya, mazmun-mohiyat mujassam bo‘lishi zarur.

Badiiy obraz yaratish teatr ijodining tabiatiga xos bo‘lib, estrada san‘ati ham bundan mustasno emas. Estrada aktyori obraz yaratishi zarur, ammo u o‘zligini yo‘qotmasligi ham kerak. Yevgeniy Petrosyan, Genadiy Xazanov, Maksim Galkin, Obid Asomov, Mirza Holmedov, Valijon Shamsiyev singari aktyorlar ijrosiga ahamiyat qaratsak, ular sahnada intermediya yoki hajviy tomoshalarida turli-tuman qahramonlarni yaratish bilan bir qatorda o‘z “men”ini va individualligini yo‘qotmaydilar.

Estrada artisti tomoshabin bilan yonma-yon o‘z qahramonini hajv ostiga oladi, uning qilmishlarini baholab boradi va qayg‘uradi ham. Bu yerda biz estrada san‘atining estetik masalalaridan biri bo‘lmish artistning tomosha zali bilan muloqoti muammosiga to‘qnash kelamiz.

Estrada san‘atida badiiy obraz teatrdagi kabi aktyordan yaratayotgan qahramoni bilan yonma-yon bo‘lishlikni, hamjihatlikni talab etadi. Lekin estrada artisti doim qahramoni maskasidan chiqib, tomoshabinlarga yuzlanishga majbur. Estradaning bu xususiyatini sahna san‘atining tarixiy ildizlaridan izlash o‘rinli. Masxaraboz va muqallidchilar o‘z tomoshalarida tomoshabinlarga yuzlanib, ular bilan muloqot qilganliklari bizga ma‘lum. Namoyishning bu shakli estrada san‘atiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri transformasiya bo‘lgan desak, yanglishmaymiz.

Estrada sahnasida dramatik teatr nomerlarini ham uchratamiz va ular teatr qonuniyatlariga, ya‘ni to‘rtinchi devor uslubiyatiga bo‘y so‘nadilar. Shuni ta‘kidlash kerakki, bunday asarlarni estrada san‘atiga kiritishning o‘zi noo‘rindir. Chunki ular estrada sahnasining mehmonlari, ya‘ni bir kelib-ketuvchi nomerlar hisoblanadi. Dramatik aktyor, opera qo‘shiqchi, instrumentalist, raqqos va raqqosalar estrada qonuniyatlariga bo‘y so‘ngan vaqtlaridagina haqiqiy estrada artistlariga aylanadilar. Aynan bu holat ularning tomoshabinlar bilan munosabati evaziga yuz beradi.

Boshqa san‘at turlari singari estrada ham o‘z sahnasida real borliqni badiiy obrazlar shaklida namoyish etadi. Bu yerda his-tuyg‘ular ko‘lami yuqorigi ko‘taringilikdan nafis yumorgacha yetib boradi va asosiysi bu tuyg‘ular ochiq holda beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov F.E., Yusupova M.R. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissorligi. – Toshkent: 2007.
2. Богданов И.А, Виноградский И.А. Драматургия эстрадного представления. – Санкт-Петербург: АТИ., 2009.
3. Смолина К. Сто великих театров мыра. – Москва: 2001.
4. Юткевич С. Общие вопросы режиссуры эстрадного номера. – Санк-Петербург, 2005.
5. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – Москва: Просвещение. 1986.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000